

ПОКАЗАТЕЛИ ФАКТОРОВ РОСТА И ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У МУЖЧИН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6537445>

**Солиев Алишер Урокович,
Наврузова Шакар Истамовна**

*Бухарский государственный медицинский институт
имени Абу Али ибн Сина*

Актуальность. Исследование влияния гендерных различий на прогноз и течение сердечно-сосудистых заболеваний остается по-прежнему актуальным. Зарубежными учеными приводятся данные, что у мужчин и женщин эффекты от проводимых реабилитационных мероприятий различны, даже при сопоставимом их возрасте, росте и мышечной массе [1,2,3,4,5,6].

Цель. Изучить показателей факторов роста и повреждения при артериальной гипертензии у мужчин.

Методы исследования. В исследовании были включены 33 больных мужчин страдающий с АГ I и II степени в возрасте от 50 до 75 лет (средний возраст $63,0 \pm 1,0$). По степени тяжести АГ всех (33) больных распределили на 2 группы: 1-я группа -17 (51,5%) больных с АГ 1-степени; У 2-группа -16 (48,5%) больных с АГ 2-степени. У всех больных исследовали концентрации прокальцитонина, Инсулиноподобного фактора роста, фактор роста эндотелия (VEGF), фактор роста фибробластов -1 (TGF- β 1). Кроме этого в исследование были включены здоровые мужчины. Контрольную группу составили 30 здоровых мужчин в возрасте 50-75 лет.

Результаты. Выявили достоверное двукратное повышение концентрации прокальцитонина у мужчин 1-группы- $0,15 \pm 0,02$ нг/мл и 2-группы $0,14 \pm 0,01$ нг/мл, против контрольных значений- $0,07 \pm 0,03$ нг/мл ($p < 0,05$). Полученный результат доказывает наличие бактериального инфицирования и системного воспаления у мужчин с АГ.

Инсулиноподобный фактор роста при АГ был повышен до $134 \pm 0,22$ нг/мл у пациентов 1-группы и 2-группы- $134 \pm 0,39$ нг/мл, против контроля- $112,0 \pm 0,9$ нг/мл. Установленные высокий сдвиг уровня IGF-I в крови (в 1,2 раза) отмечается при дислипидемии у мужчин при АГ, что показал наличие ожирения как ведущий фактор риска развития МС при АГ.

Для прогнозирования развития осложнений АГ нами было также изучена концентрация VEGF, что позволило установить повышение его в 3,5 раза у пациентов 1-группы- $267 \pm 1,25$ пг/мл и в 2,8 раза у пациентов 2-группы- $214 \pm 1,18$ пг/мл по отношению контрольных показателей- $75,4 \pm 2,2$ пг/мл.

Был проведен анализ уровня TGF- β 1, в результате выявили тенденцию к снижению у пациентов 1-группы до $16,3 \pm 3,6$ пг/мл и повышение до $36,7 \pm 1,2$ пг/мл у пациентов 2-группы ($P < 0,05$), по отношению показателей контрольной группы- $19,2 \pm 1,8$ пг/мл. Установленный дисбаланс в концентрации TGF- β 1 при АГ у мужчин показал взаимосвязь с исходом АГ. Статистически значимое повышение уровня TGF- β 1 в 1,9 раза выявили у пациентов с АГ 2-степени. При этом у больных также выявили последствия гипертонии: гипертрофия ЛЖ и ангиопатия сосудов почек. Такое заключение подтверждается клинико-лабораторным обследованием.

Следовательно, с учетом выше указанных установленные данные исследования позволили прогнозированию исхода АГ и определению информативных индикаторов развития осложнений с учетом пола.

Выводы. Повышение концентрации прокальцитонина по сравнению с контрольной группой доказывает наличие бактериального инфицирования и системного воспаления у мужчин с АГ. Если у больного имеется ожирение отмечается высокий сдвиг уровня IGF-I в крови (в 1,2 раза) и дислипидемии. Повышение концентрации фактора роста эндотелия является повышенным риском развития церебральных осложнений. Увеличение концентрации фактора роста фибробластов-1, является причиной гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), сосудистого ремоделирования и прогрессирующего заболевания почек.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Беленков Ю.Н. Гендерные различия в распространенности и эффективности лечения артериальной гипертензии в европейской части Российской Федерации: результаты исследования Эпоха-2007. Проблемы женского здоровья 2011; 4 (6): 5–11.
2. Бубнова М.Г., Новикова Н.К., Аронов Д.М., Красницкий В.Б., Кадушина Е.Б. Клиническое 16-летнее наблюдение за больными, перенесшими острый инфаркт миокарда: феномен высокой приверженности к физической реабилитации. вестник восстановительной медицины. 2016; 4 (74): 12–19.

-
3. Barth J., Volz A., Schmid J-P., Kohls S. Gender differences in cardiac rehabilitation outcomes: do women benefit equally in psychological health? *J Women's Health*. 2009; 18: 1–9. DOI: 10.1089/jwh.2008.1058
 4. Bouchard C., Rankinen t. Individual differences in response to regular physical activity. *Med Sci Sport Exerc*. 2001; 33: 446–451. DOI: 10.1097/00005768–200106001–00013.
 5. Mingos K.E., Strait K.M., Owen N., Dunstan D.W., Camhi S.M., Lichtman J., Geda M., Drever R.P., bueno H., beltrame J.F., Curtis J.P., Krumholz H.M. Gender differences in physical activity following acute myocardial infarction in adults: a prospective, observational study. *Eur J Prev Cardiol*. 2017; 24: 192–203. DOI: 10.1177/2047487316679905.
 6. Pin˜ a IL., bittner V., Clare R.M., Swank A., Kao A., Nigam A., barnard D., Walsh M.N., Ellis S.J., Keteyian S.J. Effects of exercise training on outcomes in women with heart failure: analysis of HF-ACtION (Heart Failure – A controlled trial Investigating Outcomes of Exercise traiNing) by sex. *JACC Heart Fail* 2014; 2: 180–186. DOI: 10.1016/j.jchf.2013.10.007

